

Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles en 2016-2017

À la rentrée 2016, les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) progressent légèrement (0,6%) pour atteindre 86 500 étudiants. Ils augmentent de 0,9% dans la filière scientifique, qui concentre près des deux tiers des effectifs mais où les femmes constituent moins d'un tiers des inscrits. Ils progressent aussi dans la filière économique (+0,8%) mais se replient dans la filière littéraire (-0,8%).

DES EFFECTIFS EN HAUSSE A LA RENTRÉE 2016

Les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) sont en hausse de 0,6% à la rentrée 2016 et atteignent quasiment les 86 500 étudiants. En dix ans, les effectifs en CPGE ont crû de plus de 10 000 étudiants.

Effectifs par année en 2016-2017

	Hommes	Femmes	Ensemble
1ère année	24 106	19 414	43 520
2ème année	25 551	17 402	42 953
dont redoublements	4 686	2 464	7 150
Ensemble	49 657	36 816	86 473

Champ : France métropolitaine + DOM.

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Effectifs par filière en 2016-2017

	Hommes	Femmes	Ensemble
Filière scientifique	37 452	16 229	53 681
Filière économique	8 993	11 175	20 168
Filière littéraire	3 212	9 412	12 624
Ensemble	49 657	36 816	86 473

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Toutes filières confondues, les effectifs de deuxième année sont inférieurs de 1,3% à ceux des effectifs de première année. Les effectifs de deuxième année sont néanmoins supérieurs aux effectifs de première année des nouveaux entrants de la rentrée

précédente (42 500), ce qui s'explique par un nombre relativement important de redoublements (7 150).

La parité n'est pas acquise dans les CPGE, où les femmes ne constituent que 43% des inscrits. La féminisation est en outre très hétérogène selon la filière : alors que les femmes représentent près des trois quarts des effectifs en filière littéraire et 55% des inscrits en filière économique, elles sont moins d'un tiers dans la filière scientifique.

Evolution des effectifs en 2016-2017

	2015-2016	2016-2017
Filière scientifique	53 204	53 681
Évolution annuelle, en %	2,8	0,9
% par rapport à l'effectif total	61,9	62,1
Filière économique	20 010	20 168
Évolution annuelle, en %	2,1	0,8
% par rapport à l'effectif total	23,3	23,3
Filière littéraire	12 724	12 624
Évolution annuelle, en %	0,3	-0,8
% par rapport à l'effectif total	14,8	14,6
Ensemble	85 938	86 473
Évolution annuelle, en %	2,3	0,6
% par rapport à l'effectif total	100,0	100,0

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

La filière scientifique concentre près des deux tiers des effectifs (53 700). Les autres étudiants se répartissent dans les filières économique (23%) et littéraire (15%). La filière littéraire voit ses effectifs diminuer à la rentrée 2016 (-0,8% sur un an).

PRÈS DE 83 % DES INSCRITS SONT DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Les CPGE sont en grande majorité situées dans des établissements publics, les établissements privés représentant environ 17 % des effectifs.

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2016-2017

	MENESR	Autres Ministères	Total
Public	70 085	1 885	71 970
dont femmes	30 629	715	31 344
Privé	14 491	12	14 503
dont femmes	5 467	5	5 472
Public + Privé	84 576	1 897	86 473
dont femmes	36 096	720	36 816
dont femmes, en %	42,7	38,0	42,6

Les établissements privés hors contrat sont conventionnellement rattachés aux différents ministères selon la formation dispensée.
Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Les établissements relevant du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) comptent 84 600 étudiants et forment près de 98% des inscrits en CPGE. Les établissements restants relèvent principalement du Ministère de la Défense (1 200 étudiants) qui forme 1,4 % du total étudiants de CPGE.

PLUS DE 90 % DES NOUVEAUX ENTRANTS SONT DES BACHELIERS GÉNÉRAUX

Origine des nouveaux entrants en 2016-2017

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Total
Bacheliers généraux	93,5	87,2	98,7	92,8
S	93,5	42,0	23,1	69,9
ES	-	44,5	21,3	14,1
L	-	0,7	54,2	8,8
Bacheliers technologiques	5,5	10,4	-	5,8
Bacheliers professionnels	0,2	0,5	-	0,2
Autres origines (1)	0,8	1,9	1,3	1,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2016	25 648	10 222	6 838	42 708
Evolution annuelle, en %	0,3	0,8	0,2	0,4

(1) Université y. c. IUT, vie active, étudiants étrangers et autres.

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Les effectifs des nouveaux entrants en CPGE sont en hausse à la rentrée 2016 (+ 0,4 %). C'est dans la filière économique que la hausse est la plus importante (+0,8 %).

Les bacheliers généraux sont très largement majoritaires parmi les nouveaux entrants en CPGE, représentant 92,8% des effectifs. C'est dans la filière littéraire qu'ils sont le plus représentés (98,7 % des effectifs).

La filière économique est celle qui a le recrutement le plus diversifié puisqu'elle accueille 10,4 % de bacheliers technologiques.

UN ÉTUDIANT DE CPGE SUR TROIS ÉTUDIE EN ILE-DE-FRANCE

Les classes préparatoires aux grandes écoles ne sont pas réparties de façon uniforme sur le territoire. Un étudiant sur trois étudie en Ile-de-France et à elle seule la ville de Paris concentre près d'un étudiant en CPGE sur cinq. Cette répartition est stable dans le temps.

Répartition des effectifs en 2016-2017

	2006-2007	2016-2017
Paris - Ile-de-France	24 371	27 231
% par rapport à l'effectif total	32,0	31,5
Autres capitales régionales métropolitaines	21 553	24 946
% par rapport à l'effectif total	28,3	28,8
Reste de la France	30 236	34 296
% par rapport à l'effectif total	39,7	39,7
Ensemble	76 160	86 473

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Les douze capitales métropolitaines de province regroupent près de 30 % des effectifs.

Mathias DENJEAN
MENESR-DGESIP-DGRI SCSESR SIES